

EMOTIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS: CAUSES OF EMOTIONAL INSTABILITY AND ITS MANIFESTATIONS

Agzamova Malika Muratovna

Associate Professor, Department of Psychology of Religion and Pedagogy,
International Academy of Islamic Studies of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract

The article examines the characteristics of the emotional sphere of adolescents, the main causes of emotional instability, and the forms of its manifestation. Special attention is paid to the influence of family upbringing and parent-child relationships on the emotional well-being of adolescents. The results of an empirical study conducted using the “Analysis of Family Relationships” (AFR) questionnaire developed by E.G. Eidemiller and V. Justickis, as well as the Parental Attitude Research Instrument (PARI) by A.Y. Varga and V.V. Stolin, are presented.

Keywords

adolescence, emotional sphere, emotional instability, development, mental health.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ПОДРОСТКОВ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Агзамова Малика Муратовна

Доцент кафедры “Психология религии и педагогика” Международной академии
исламоведения Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

malika.agzamova85@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются особенности эмоциональной сферы подростков, основные причины возникновения эмоциональной нестабильности и формы ее проявления. Особое внимание уделяется влиянию семейного воспитания и детско-родительских отношений на эмоциональное благополучие подростков.

Представлены результаты эмпирического исследования по методикам опросник «Анализ семейных формул» (АСФ) Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса и тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги и В.В. Столина.

Ключевые слова: подростковый возраст, эмоциональная сфера, эмоциональная нестабильность, развитие, психическое здоровье.

Период подросткового возраста представляет собой один из наиболее трудных и неоднозначных этапов становления личности. В это время наблюдаются существенные трансформации в эмоциональной, познавательной и социальной сферах, что зачастую коррелирует с выраженной эмоциональной лабильностью [2]. Повышенная восприимчивость, амплитудные колебания аффективного состояния, склонность к спонтанным действиям и дефицит самоконтроля являются типичными проявлениями подросткового возраста, что может оказывать неблагоприятное воздействие на поведенческие паттерны, академическую успеваемость и качество межличностных взаимодействий [1].

По всему миру примерно каждый седьмой подросток (10-19 лет) сталкивается с психическим расстройством, что объясняет 15% всех заболеваний в этой возрастной категории. Наиболее распространенными проблемами являются депрессия, тревожность и поведенческие расстройства, которые ведут к болезням и инвалидности. Недостаточное внимание к психическому здоровью подростков имеет долгосрочные последствия, негативно сказываясь на их физическом и психическом благополучии, а также ограничивая их потенциал во взрослой жизни [6].

Наша эмоциональная жизнь – это комплекс чувств, переживаний и личностных черт, которые помогают нам оценивать, насколько важны для нас происходящие события. Эмоции играют ключевую роль в управлении нашим поведением, общении с другими, приспособлении к окружающему миру и

побуждению к действию, что способствует успешной интеграции в общество. Однако, развитие этой сферы не всегда идет гладко. Частым признаком проблем с эмоциями является их неустойчивость, особенно заметная в подростковом возрасте [4].

По мнению Л.С. Выготского, основавшего культурно-историческую концепцию, наши чувства и эмоции развиваются благодаря тому, как мы общаемся с другими людьми и живем в обществе. Он считал, что в подростковом возрасте у человека появляются новые важные психологические качества, которые влияют на то, каким он станет в будущем [2].

В подростковом возрасте эмоции становятся сложнее и понятнее для самих себя, но управлять ими пока трудно. Как считал Д.Б.Эльконин, в этот период главное для подростков – близкое общение с друзьями, поэтому чувства, связанные с отношениями со сверстниками, приобретают особую важность [5]. Физиологические изменения, связанные с половым созреванием, также играют ключевую роль в эмоциональной неустойчивости, поскольку гормональные сдвиги сильно влияют на нервную систему и общее самочувствие подростков [1].

Степень проявления эмоциональной неустойчивости может варьироваться в зависимости от индивидуальных черт темперамента. Подростки, отличающиеся повышенной эмоциональной чувствительностью, зачастую сталкиваются с проблемами в саморегуляции своих эмоциональных состояний [3].

Учёные всё чаще исследуют, как цифровой мир влияет на эмоциональное и психофизиологическое здоровье подростков. Интенсивное использование гаджетов, интернета и социальных сетей часто приводит к перегрузке нервной системы. Постоянное погружение в онлайн-среду может негативно сказаться на качестве сна, замедлить процессы восстановления организма и спровоцировать повышенное эмоциональное напряжение. Значительное влияние оказывают и

отношения с другими подростками. В этот период жизни потребность в одобрении и принадлежности к группе является одной из ключевых. Отторжение сверстниками, сложности в коммуникации, конфликты и буллинг нередко становятся причиной глубоких эмоциональных переживаний [5].

Подростковый возраст – это время перехода от детства к зрелости. Хотя подростки стремятся к самостоятельности и хотят пользоваться взрослыми привилегиями, им еще не хватает жизненного опыта, социальной зрелости и психологической стабильности. Это создает разрыв между их ощущением собственной зрелости и реальными возможностями. Семейное воспитание играет ключевую роль в эмоциональном состоянии подростков. Неблагоприятная атмосфера в семье, отсутствие поддержки и конфликты могут привести к эмоциональной нестабильности [4].

Эмпирическое исследование, проведенное в средней школе №188 города Ташкента, было посвящено изучению стилей семейного воспитания и характера взаимоотношений между родителями и подростками. В исследовании приняли участие 27 подростков и 22 их матери. Для оценки особенностей семейного воспитания и выявления возможных проблем мы использовали опросник «Анализ семейных формул» (АСФ) Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса. Кроме того, для диагностики родительского отношения как многогранного явления, включающего эмоциональные аспекты, модели взаимодействия и восприятие ребенка, применялся тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги и В.В. Столина.

Методика «Анализ семейных отношений» (АСФ) Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса представляет собой инструмент для комплексной оценки родительского отношения к ребенку. Опросник позволяет выявить специфику родительских установок, характер предъявляемых требований, степень

эмоциональной вовлеченности и уровень контроля в семейной системе. Такой подход дает возможность не только идентифицировать отдельные девиации в воспитании, но и рассматривать их в контексте целостной динамики семейного взаимодействия. Полученные данные систематизированы в Таблице 1.

Таблица 1.

Результаты исследования по методике АСВ

№	Шкалы	%
1.	Потворствующая гиперпротекция	55
2.	Доминирующая гиперпротекция	55
3.	Повышенная моральная ответственность	77
4.	Эмоциональное отвержение	81
5.	Жестокое обращение	58
6.	Гипопротекция	22

Исследование с использованием методики анализа семейного воспитания Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса показало, что в исследуемой группе преобладает потворствующая гиперпротекция (55%). Этот тип воспитания характеризуется чрезмерным вниманием родителей к ребенку, удовлетворением всех его желаний при отсутствии строгих требований и ограничений. В результате у подростков развиваются склонность к демонстративности, сильная потребность в одобрении и повышенная активность. Это свидетельствует о наличии в ряде семей "избыточной опеки" с элементами потакания.

У 55% обследованных семей был выявлен тип воспитания, характеризующийся доминирующей гиперпротекцией (Г+, У±, Т±, З+, С±). Для данной модели семейного взаимодействия характерно повышенное внимание родителей к ребенку, сочетающееся с существенным ограничением его самостоятельности. Несмотря на выраженную заботу и вовлеченность взрослых, жизнедеятельность подростка находится под постоянным контролем, а его поведение регулируется многочисленными правилами, ограничениями и запретами.

Подобная организация воспитательного процесса создает неоднозначные условия личностного развития. С одной стороны, ребенок ощущает поддержку и значимость со стороны семьи, а с другой — сталкивается с недостатком свободы в принятии собственных решений и реализации инициативы. В результате формируется внутреннее противоречие между стремлением к самостоятельности и необходимостью подчиняться установленным требованиям.

Максимальные значения были зафиксированы по шкале повышенной моральной ответственности (Г+, У-, Т+), где данный показатель достиг 77%. Полученные результаты указывают на преобладание воспитательной позиции, предполагающей предъявление к подростку высоких требований и ожиданий при

недостаточном внимании к его эмоциональным переживаниям, интересам и личностным запросам.

В условиях подобного семейного воспитания основное внимание уделяется выполнению обязанностей, соблюдению установленных норм и достижению социально одобряемых результатов. При этом эмоциональная поддержка и учет индивидуальных потребностей ребенка нередко отходят на второй план. Такая система отношений способствует формированию у подростка чувства постоянной ответственности за собственные успехи и неудачи, а также повышенной зависимости от оценки окружающих.

По шкале эмоционального отвержения (Г-, У-, Т±, З±, С±) был зафиксирован самый высокий показатель среди всех исследуемых параметров – 81%. Полученные данные свидетельствуют о том, что в значительной части семей наблюдается недостаток эмоциональной близости между родителями и подростками, а также сниженная степень принятия личности ребенка.

Для данного типа семейного воспитания характерно отсутствие теплых и доверительных отношений, вследствие чего подросток может испытывать дефицит внимания, поддержки и эмоционального участия со стороны взрослых. Нередко родители проявляют безразличие к переживаниям ребенка либо воспринимают его присутствие как дополнительную нагрузку, что отрицательно отражается на качестве внутрисемейного взаимодействия.

По шкале жестокого обращения (Г-, У-, Т±, З±, С+) был получен показатель 58%, что свидетельствует о наличии у части респондентов неблагоприятных особенностей семейного воспитания. Полученные данные указывают на использование родителями чрезмерно строгих методов воздействия, основанных на наказаниях, жестком контроле и подавлении инициативы ребенка.

В рамках данной воспитательной модели для достижения послушания могут применяться различные формы психологического давления, суровые дисциплинарные меры и иные способы воздействия, сопровождающиеся игнорированием эмоциональных потребностей подростка. Подобный характер взаимоотношений нередко приводит к нарушению чувства защищенности и снижению уровня доверия между ребенком и родителями.

По шкале гипопротекции (Г-, У-, Т-, З-, С±) был получен один из наименьших показателей — 22%. Это свидетельствует о сравнительно редком распространении воспитательной модели, характеризующейся недостаточным участием родителей в жизни ребенка и ослабленным выполнением ими воспитательных функций.

Полученные результаты позволяют предположить, что большинство обследованных семей сохраняют определенную степень заинтересованности в развитии подростка и осуществляют контроль за различными сторонами его жизнедеятельности. Даже при наличии отдельных нарушений в системе детско-родительских отношений родители, как правило, не устраниваются полностью от процесса воспитания и продолжают принимать участие в решении вопросов, связанных с обучением, поведением и повседневной жизнью ребенка.

Обобщение результатов исследования показывает, что в большинстве изученных семейных систем наблюдаются нарушения гармоничности воспитательного процесса, проявляющиеся преимущественно в формах чрезмерного контроля, жестких требований и недостаточной эмоциональной поддержки. Выявленные особенности указывают на преобладание таких моделей взаимодействия, при которых воспитательное воздействие часто строится вокруг регулирования поведения подростка, выполнения требований и соблюдения установленных норм.

Результаты исследования, проведенного с использованием методики Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса, позволяют сделать вывод о преимущественном распространении неблагоприятных вариантов семейного воспитания среди участников обследования. Полученные показатели указывают на наличие нарушений в системе детско-родительского взаимодействия, выражающихся в несбалансированности требований, контроля и эмоционального отношения к подростку.

Выявленные нарушения в системе воспитательного взаимодействия, выражающиеся в недостатке эмоциональной поддержки, чрезмерном контроле или несбалансированности требований, создают неблагоприятные условия для формирования личности подростка. Под влиянием подобных факторов могут развиваться повышенная эмоциональная чувствительность, тревожные состояния, сложности в регулировании собственного поведения и проблемы при установлении социальных контактов.

Литература:

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-СПб.: Питер, 2008.-400с.
2. Выготский Л.С. Психология развития ребенка.-М.: Эксмо, 2019.-512с.
3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. –СПб.: Питер, 2022.-783 с.
4. Реан А.А. Психология подростка.-СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2018.-480 с.
5. Эльконин Д.Б. Психология развитие. –М.: Академия, 2017.-384 с.
6. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>